

УДК 331.101
DOI

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЖДАНОВА О. С.,
канд. экон. наук, доцент, соискатель,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена разработке модели мониторинга оценки уровня социально-экономического потенциала предприятий сельского хозяйства, которая включает в себя индекс с объёмом инвестирования и окупаемостью по каждому проекту. Также введён показатель стандартизации по оценке сроков окупаемости как демотивирующий показатель. Определена структура интегрального индекса, связанного с социально-экономическим эффектом от деятельности предприятия. Учитывается индекс, связанный с экологической составляющей, который также является демотивирующим показателем.

Ключевые слова: инновации, развитие предприятий АПК, эффективность функционирования, цикл коммерциализации, Луганская Народная Республика

INNOVATIVE INTERMEDIARY IN THE PROCESSES OF DEVELOPMENT OF AIC ENTERPRISES

ZHDANOVA O.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Applicant,
SEI HE LPR "Lugansk State Agrarian University"
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. In the article the development of a monitoring model for assessing the level of socio-economic potential of agricultural enterprises, which includes an index with the volume of investment and payback for each project are devoted. A standardization indicator for assessing payback periods has also been introduced as a discouraging indicator. The structure of the integral index associated with the socio-economic effect of the enterprise's activities is determined. The index associated with the environmental component is taken into account, which is also a discouraging indicator.

Keywords: innovations, development of agribusiness enterprises, performance efficiency, commercialization cycle, Lugansk People's Republic

Постановка задачи и актуальность. Инновационная деятельность на различном уровне управления нацелена на совершенствование и оптимизацию процессов разработки и внедрения новых технологий. Изучение причинно-следственных связей и структуры процесса получения новых знаний в контексте исследования тематики, связанной с оценкой развития предприятий в сфере сельского хозяйства, целесообразно выделять показатели, способствующие развитию экономического потенциала (стимуляторы), в том числе инновационные составляющие, а также и показатели-демотиваторы, которые приводят к снижению величины потенциала. Кроме этого условия становления экономики Донецкой и Луганской Народных Республик характеризуются существенными изменениями во внешней среде в виде активных интеграционных процессов с Российской Федерацией.

Поэтому важно взвешенно подходить к обеспечению развития различных предприятий с позиции органов государственной власти, а также с позиции топ-

менеджмента отдельных организаций. С одной стороны, органы государственной власти ориентированы на обеспечение развития как социальной, так и экономической составляющей предприятий. В то же время и сами предприятия, неся обязанности по социальным функциям (создание рабочих мест, реализация социально значимых продуктов и услуг), выполняет и экономическую в виде роста доходной части бюджета. Поэтому для определения взвешенной позиции по отношению к оценке именно социально-экономического потенциала предприятия необходим управленческий инструментарий.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития социально-экономического потенциала предприятия в условиях становления экономики ДНР и ЛНР посвящены труды отечественных авторов И. А. Кондауровой, А. К. Кулик, Н. Д. Лукьянченко, Т. В. Ибрагимхалиловой. Также следует выделить и предложенные методики оценки использования и развития потенциала предприятий, представленные в исследовании А. В. Ермишина.

Учёт инновационных составляющих при оценке потенциала развития предприятия исследуется в трудах Д. Р. Окладниковой и Д. Л. Скипина. В целом методические подходы к оценке социально-экономического потенциала предприятий различной сферы деятельности проработаны в достаточной мере, однако учёт специфики функционирования отдельных предприятий в различных отраслях не всегда позволяет объективно оценить данный потенциал.

Цель статьи – с помощью методов математического моделирования разработать процедуру, позволяющую провести оценку уровня социально-экономического потенциала предприятий на примере сельского хозяйства.

Изложение основного материала исследования. Используя основные законы экономико-математического моделирования для того, чтобы оценить уровень социально-экономического потенциала предприятий сельского хозяйства, необходимо ввести комплексные критерии оценки параметров производства и сбыта готовой продукции предприятий сельского хозяйства или агрообъединения.

Введём следующие обозначения:

A_k^i – необходимые инвестиции для открытия k -го проекта ($k = \overline{1, l}$) в i -й период времени ($i = \overline{1, m}$);

B_k^i – прибыль по k -му проекту в i -й период времени. Под прибылью будем понимать разницу между конечной ценой продукции и себестоимостью (закупочная цена, ФОТ, НДС, ЕСВ, налог с оборота, налог на прибыль, коммунальные платежи и расходные материалы);

T_k – сроки окупаемости по k -му проекту;

D_k – социально-экономический эффект по k -му проекту. Определим зависимость социально-экономического эффекта от количества новых рабочих мест, средней зарплаты сотрудников предприятия и размера уплаченного налога в бюджет Республики;

F_k – оказываемое влияние на экологию для k -го проекта. Определяется как выбросы в атмосферу углекислого газа (CO_2 , диоксида углерода) на единицу прибыли;

E_k – риски по k -му проекту. Данный показатель связан с вероятностью успешной реализацией проекта.

При построении теоретической части математической модели мониторинга оценки уровня социально-экономического потенциала предприятий сельского хозяйства целесообразно ввести следующие индексы:

1) Индекс, связанный с объёмом инвестирования и окупаемостью по каждому

проекту, связанному с сельским хозяйством:

$$AB_k^i = \frac{B_k^i}{A_k^i}, \quad (1)$$

где A_k^i – необходимые инвестиции для открытия k -го проекта; B_k^i – прибыль по k -му проекту ($k = \overline{1, l}$); i – период времени ($i = \overline{1, m}$).

Следовательно, индекс (2) определяет количество полученной прибыли на вложенную денежную единицу инвестиций в каждый расчётный период времени. Данный индекс показывает уровень развития экономического потенциала предприятия (чем больше индекс, тем выше уровень развития), следовательно, является показателем-стимулятором и нормируется по формуле (2.1)

$$\langle AB_k^i \rangle^{St} = \frac{AB_k^i}{\max_{1 \leq k \leq l} AB_k^i}. \quad (2)$$

2) Стандартизация по оценке сроков окупаемости – дестимулирующий показатель (чем меньше индекс, тем выше оценка):

$$\langle T_k^i \rangle^{Dest} = \frac{\min_{1 \leq k \leq l} T_k^i}{T_k^i}. \quad (3)$$

3) Определим структуру интегрального индекса, связанного с социально-экономическим эффектом, по следующим показателям: U_k – количество новых рабочих мест для k -го проекта; V_k – средняя зарплата на k -м проекте; W_k – размер уплаченного налога в бюджеты разного уровня Республики для k -го проекта.

Очевидно, что в данном интегральном индексе все показатели являются стимулирующими. Поэтому стандартизируем показатели, определяющие социально-экономический эффект:

$$\langle U_k^i \rangle^{St} = \frac{U_k^i}{\max_{1 \leq k \leq l} U_k^i}, \quad (4)$$

$$\langle V_k^i \rangle^{St} = \frac{V_k^i}{\max_{1 \leq k \leq l} V_k^i}, \quad (5)$$

$$\langle W_k^i \rangle^{St} = \frac{W_k^i}{\max_{1 \leq k \leq l} W_k^i}. \quad (6)$$

Следовательно, интегральный индекс, определяющий социально-экономический эффект, будет иметь такой вид:

$$\langle D_k^i \rangle^{St} = \alpha_1 \langle U_k \rangle + \alpha_2 \langle V_k \rangle + \alpha_3 \langle W_k \rangle, \quad (7)$$

где U_k – количество новых рабочих мест для k -го проекта; V_k – средняя зарплата на k -м проекте; W_k – размер уплаченного налога в бюджеты разного уровня Республики для k -го проекта; α_1 , α_2 и α_3 – эти веса удовлетворяют следующему условию

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1, \quad \alpha_g \geq 0, \quad 1 \leq g \leq 3. \quad (8)$$

4) Индекс, связанный с экологической составляющей, является

дестимулирующим показателем (чем меньше выбросов в атмосферу углекислого газа на единицу прибыли, тем лучше), следовательно, его стандартизация осуществляется согласно формуле

$$\langle F_k^i \rangle^{Dest} = \frac{\min_{1 \leq k \leq l} F_k^i}{F_k^i}. \quad (9)$$

5) Целесообразность инвестирования в любой проект оценивается с помощью двух взаимосвязанных характеристик: ожидания прибыли от проекта и риска, связанного с реализацией этого проекта.

Риск можно понимать как вероятность того, что k -й проект будет реализован. Риски по k -му проекту целесообразно определять экспертным методом по шкале: $E_k \in 0;1$. Очевидно, что риски для проекта меньше при $E_k \rightarrow 1$.

Используя стандартизированные индексы $\langle AB_k^i \rangle^{St}$, $\langle T_k^i \rangle^{Dest}$, $\langle D_k^i \rangle^{St}$, $\langle F_k^i \rangle^{St}$ и соответствующие риски E_k по каждому проекту, определим общий интегральный индекс оценки эффективности уровня социально-экономического потенциала предприятия сельского хозяйства

$$I_k = \beta_1 \langle AB_k^i \rangle^{St} + \beta_2 \langle T_k^i \rangle^{Dest} + \beta_3 \langle D_k^i \rangle^{St} + \beta_4 \langle F_k^i \rangle^{Dest} \cdot E_k. \quad (10)$$

Здесь $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ – вес каждого индекса $\langle AB_k^i \rangle^{St}$, $\langle T_k^i \rangle^{Dest}$, $\langle D_k^i \rangle^{St}$ и $\langle F_k^i \rangle^{St}$. Они отражают степень важности каждого показателя и удовлетворяют следующему условию

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 1, \beta_r \geq 0, 1 \leq r \leq 4. \quad (11)$$

Далее, для интегрального индекса, определяющего социально-экономический эффект (7), и общего интегрального индекса оценки эффективности уровня социально-экономического потенциала предприятия сельского хозяйства (11) определим соответствие степени важности каждого весового коэффициента α_g и β_r относительно мониторинга эффективности уровня социально-экономического потенциала предприятия сельского хозяйства.

Для определения указанных индексов целесообразно использовать метод экспертной оценки путём сравнения показателей [6]. Его методика применения предусматривает расчёт весовых коэффициентов по каждому комплексному критерию стандартизированных индексов оценки эффективности уровня социально-экономического потенциала предприятия сельского хозяйства.

Для определения показателей степени выраженности каждого весового коэффициента α_g и β_r экспертные оценки обобщаются в форме сводной матрицы рангов (табл. 1). При её составлении оценивается соответствие каждого комплексного критерия в интегральных индексах (7) и (11). С этой целью было привлечено четыре эксперта ($q = \overline{1,4}$). Качественные оценки соответствия комплексного критерия, с указанием приоритета, каждый эксперт трансформировал в количественные показатели на основе использования шестибалльной шкалы ($P_{\min} = 1, P_{\max} = 6$) без присвоения одинаковых ранговых номеров по каждому весовому коэффициенту α_g и β_r .

Таблица 1

Сводная матрица рангов соответствия степени важности комплексных критериев

Критерий	Эксперт				$S_r^\alpha = \sum_{q=1}^4 P_{rq}$	$S_r^\beta = \sum_{q=1}^4 P_{rq}$	$\alpha_g = \frac{S_r^\alpha}{S^\alpha}$	$\beta_r = \frac{S_r^\beta}{S^\beta}$
	1	2	3	4				
$\langle U_k^i \rangle^{St}$	P_{11}^α	P_{12}^α	P_{13}^α	P_{14}^α	S_1^α	–	α_1	–
$\langle V_k^i \rangle^{St}$	P_{21}^α	P_{22}^α	P_{23}^α	P_{24}^α	S_2^α	–	α_2	–
$\langle W_k^i \rangle^{Dest}$	P_{31}^α	P_{32}^α	P_{33}^α	P_{34}^α	S_3^α	–	α_3	–
$\langle AB_k^i \rangle^{St}$	P_{11}^β	P_{12}^β	P_{13}^β	P_{14}^β	–	S_1^β	–	β_1
$\langle T_k^i \rangle^{Dest}$	P_{21}^β	P_{22}^β	P_{23}^β	P_{24}^β	–	S_2^β	–	β_2
$\langle D_k^i \rangle^{St}$	P_{31}^β	P_{32}^β	P_{33}^β	P_{34}^β	–	S_3^β	–	β_3
$\langle F_k^i \rangle^{St}$	P_{41}^β	P_{42}^β	P_{43}^β	P_{44}^β	–	S_4^β	–	β_4
Сумма баллов					$S^\alpha = \sum_{r=1}^3 S_r^\alpha$	$S^\beta = \sum_{r=4}^7 S_r^\beta$	1	1

На основе данных анкетного опроса экспертов была составлена сводная матрица рангов (табл. 2) и вычислены числовые значения степени выраженности каждого весового коэффициента α_g (составной индекс, определяющий социально-экономический эффект) и β_r (общий интегральный индекс оценки эффективности уровня социально-экономического потенциала предприятия).

Таблица 2

Числовые значения сводной матрицы рангов соответствия степени важности комплексных критериев

Критерий	Эксперт				$S_r^\alpha = \sum_{q=1}^4 P_{rq}$	$S_r^\beta = \sum_{q=1}^4 P_{rq}$	$\alpha_g = \frac{S_r^\alpha}{S^\alpha}$	$\beta_r = \frac{S_r^\beta}{S^\beta}$
	1	2	3	4				
$\langle U_k^i \rangle^{St}$	5	4	5	6	20	–	0,4	–
$\langle V_k^i \rangle^{St}$	4	5	6	5	20	–	0,4	–
$\langle W_k^i \rangle^{Dest}$	2	3	4	1	10	–	0,2	–
$\langle AB_k^i \rangle^{St}$	3	4	4	4	–	15	–	0,375

Продолжение табл. 2

Критерий	Уровень важности комплексных критериев. Здесь P_{rq} – экспертная оценка того, насколько r -й критерий соответствует эффективности уровня социально-экономического потенциала предприятия для q -го эксперта							
	Эксперт				$S_r^\alpha = \sum_{q=1}^4 P_{rq}$	$S_r^\beta = \sum_{q=1}^4 P_{rq}$	$\alpha_g = \frac{S_r^\alpha}{S^\alpha}$	$\beta_r = \frac{S_r^\beta}{S^\beta}$
	1	2	3	4				
$\langle T_k^i \rangle^{Dest}$	4	3	3	3	–	13	–	0,325
$\langle D_k^i \rangle^{St}$	2	1	2	2	–	7	–	0,175
$\langle F_k^i \rangle^{St}$	1	2	1	1	–	5	–	0,125
Сумма баллов					50	40	1	1

После вычисления общего интегрального индекса оценки эффективности уровня социально-экономического потенциала предприятия сельского хозяйства Республики по каждому проекту номер лучшего проекта окончательно определяется по формуле

$$I^* = \arg \max_{1 \leq k \leq l} I_k, \quad k : I_k = I_{\max}. \quad (12)$$

Выводы. Таким образом, согласно формуле (12), выбор проекта осуществляется по наибольшему показателю общего интегрального индекса I_k . Модель мониторинга оценки уровня социально-экономического потенциала предприятий сельского хозяйства включает использование индекса, который включает в себя объём инвестирования и окупаемость по каждому проекту. Также введён показатель стандартизации по оценке сроков окупаемости как дестимулирующий показатель. Определена структура интегрального индекса, связанного с социально-экономическим эффектом от деятельности предприятия. Учитывается индекс, связанный с экологической составляющей, который также является дестимулирующим показателем. Отмечается необходимость учёта целесообразности инвестирования в любой проект, который ориентирован на развитие предприятия АПК, оценивается с помощью двух взаимосвязанных характеристик: ожидания прибыли от проекта и риска, связанного с реализацией этого проекта.

Список использованных источников

1. Кондаурова, И. А. Методика комплексной оценки уровня развития социально-экономического потенциала предприятия / И. А. Кондаурова, А. К. Кулик // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2017. – № 4. – С. 103-111. – EDN XOODBR.
2. Лукьянченко, Н. Д. Социальный ориентир трансформационного периода в Донецкой Народной Республике / Н. Д. Лукьянченко, Т. В. Ибрагимхалилова // «Торговля и рынок». Донецк : Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – Донецк, 2017. – № 1. – С. 93-100.
3. Ермишин, А. В. Совершенствование методики анализа и оценки эффективности использования экономического потенциала коммерческой организации / А. В. Ермишин // Известия Академии управления: теория, стратегии, инновации. – 2013. – № 1. – С. 63-66.

4. Окладникова, Д. Р. Модель балльно-рейтинговой оценки инновационно-инвестиционного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса / Д. Р. Окладникова // Вестник ИРГТУ. – 2014. – № 7. – С. 147-155.

5. Скипин, Д. Л. Новые подходы к оценке инновационного потенциала предприятия / Д. Л. Скипин // Вестник Кемеровского гос. ун-та. – 2015. – Т. 4. – № 1. – С. 235-239.

6. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели / А. М. Попов, В. Н. Сотников. – Москва : Юрайт, 2011. – 479 с.

УДК 316.33

DOI:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИИ

ЖЕЛЕЗНЯК В.Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
начальник кафедры экономики, бухгалтерского
учёта и аудита,
Академия МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье на основании анализа специальной литературы представлена авторская точка зрения на сущность социальной и социально-экономической системы, базирующаяся на дескриптивном определении системы и типологии социальных систем в зависимости от потребностей в жизненных благах. В результате под социально-экономической системой предлагается понимать структурированный комплекс отдельных индивидов и человеческих сообществ, осуществляющих регулируемые социальными институтами взаимодействия, нацеленные на удовлетворение собственных потребностей в материальных благах и услугах посредством трансформации объектов материального мира.

Ключевые слова: система, системный признак, социальная система, жизненные блага, материальные блага, социально-экономическая система

SOCIO-ECONOMIC SYSTEM: THE PROBLEM OF DEFINITION

ZHELEZNYAK V.YU.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
Head of the Department of Economics, Accounting
and Audit
The State budget-funded institution of higher
education «F.E. Dzerzinskiy Academy of the
Ministry of the internal affairs of the Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article presents the author's point of view on the essence of the social and socio-economic system based on the system descriptive definition and social systems typology depending on the needs for life benefits based on the special literature analysis. As a result, it is proposed to understand the socio-economic system as a complex of individuals and human communities that carry out interactions regulated by social institutions aimed at satisfying the own needs in material goods and services through the material world objects transformation.

Keywords: system, system attribute, social system, life benefits, material goods, socio-economic system